

UDK.637.07

**GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB SIGIRLARNING O‘SISH VA
RIVOJLANISHINING SUT MAHSULDORLIGIGA TA‘SIRI**

Ospanov Asemxan Kadirxanovich,

q.x.f.f.d (PhD)

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: asemkhan1969@mail.ru

Shernazarov Saparbay Jumanazarovich,

assistent

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: saparbayshernazarov@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437006>

***Annotatsiya.** Golshtin zotining tirik vazning yosh dinamikasida o‘zgarishi va ularning sut mahsuldorligiga ta‘siri o‘rganildi hamda xulosalar berildi.*

***Kalit so‘zlar:** Golshtin zoti, tirik vazni, yosh dinamikasi, sut mahsuldorligi.*

***Аннотация.** Изучено изменение живой массы голштинской породы в возрастной динамике и их влияние на молочную продуктивность и сделаны выводы.*

***Ключевые слова:** Голштинская порода, живой вес, возрастная динамика, молочная продуктивность.*

***Abstract.** Changes in live weight of Holstein breed in age dynamics and their influence on milk productivity were studied and conclusions were drawn.*

***Keywords:** Holstein breed, live weight, age dynamics, milk productivity.*

Kirish. Mamlakatimizda chorvachilik, xususan, sut va go‘sh yo‘nalishidagi qoramolchilik tarmog‘ini rivojlantirish oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Yuqori mahsuldor, kasalliklarga chidamli va mahalliy iqlim sharoitiga mos sigir zotlarini yetishtirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Shu bois, naslchilik ishlarini takomillashtirish, mavjud zotlarning biologik va xo‘jalik-foydali xususiyatlarini chuqur o‘rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Golshtin zotlariga mansub sigirlar Respublikamizda keng tarqalgan bo‘lib, ularning yuqori sut mahsuldorligi, moslashuvchanligi hamda nasl berish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ammo ularning o‘sish va rivojlanish ko‘rsatkichlarini chuqur o‘rganish orqali naslchilik ishlarini yanada takomillashtirish, yosh buqalar va sigirlarning rivojlanish bosqichlariga mos ravishda boqish hamda parvarishlash tizimini takomillashtirish imkonini beradi.

Golshtin (Holstein) zotli sigirlar dunyoda eng yuqori sut mahsuldorligi bilan ajralib turuvchi zotlardan biri hisoblanadi. Bu zot sigirlari yuqori genetik salohiyatga ega bo‘lib, ularning yillik sut berish ko‘rsatkichi, sut tarkibidagi yog‘ va oqsil miqdori bilan boshqa zotlardan ustun turadi. Shu sababli G‘olshtin zotini o‘rganish, ularning sut mahsuldorligiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash hamda mahalliy sharoitga moslashtirish masalalari bugungi kunda dolzarb sanaladi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotning maqsadi: Golishtin zotiga mansub sigirlarning o‘shish sur‘atlari, tana massasi dinamikasi hamda rivojlanish ko‘rsatkichlarini tahlil qilish, ularning o‘rtasidagi farqlarni aniqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Tadqiqot vazifalari:

1. Golishtin zotiga mansub sigirlarning naslchilik xususiyatlarini, kelib chiqishi hamda xo‘jalikda saqlanish sharoitlarini o‘rganish.
2. Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan sigirlarning o‘shish va rivojlanish ko‘rsatkichlarini yosh davrlari bo‘yicha aniqlash va tahlil qilish.
3. Golishtin zotlarining tana massasi, bo‘y o‘shishi, ko‘krak qafasi aylanasi, gavda uzunligi kabi morfometrik ko‘rsatkichlarini taqqoslash.
4. Parvarish va oziqlantirish sharoitlarining sigirlarning o‘shish sur‘atlariga ta‘sirini baholash.
5. Har ikki zot bo‘yicha olingan natijalar asosida ularning o‘shish va rivojlanish samaradorligini aniqlash hamda naslchilik ishlarini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning tahlili. Ma‘lumki, hayvonlarni turi, zoti, jinsi, yoshi va mahsuldorlik yo‘nalishidan qat‘iy nazar tirik vazni muhim va asosiy seleksion belgisi bo‘lib hisoblanadi va hayvonlarni rivojlanganlik darajasini ifodalaydi. Sigirlarning tirik vazni to‘g‘risida ham xuddi shu fikrlarni aytish mumkin. Sigirlarning tirik vazni, ularning irsiyatiga, oziqaning to‘yimlilik ko‘rsatkichlariga, asrash sharoitiga, ekologik xolatiga tabiiy-iqlimga va boshqa bir qator omillarga bog‘liq bo‘ladi.

Legoshin G.P. va boshqalar (2002), Proxorenko P., Amerxanov X. larning (2002) va M.E.Ashirovlarning (2017) ta‘kidlashlaricha sigirlarning maqbul tirik vaznini aniqlash u yoki bu zotni takomillashtirishda yuqori genetik salohiyatga ega bo‘lgan yuqori mahsuldor podalarni shakllantirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek podalarni takomillashtirishda jahon genofondiga xos bo‘lgan zotlarni naslli buqalaridan samarali ravishda chatishtirish ishlarida foydalanishda muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun ham biz o‘z tadqiqotlarimizda turli psixo-etologik tiplarga mansub bo‘lgan golishtin sigirlarni sun‘iy urug‘lantirishdan oldin, sigirlar tuqqanidan keyin va laktatsiyaning 3-oyligida tirik vaznini aniqladik va olingan natijalarni quyidagi 1-jadvalda keltirdik.

1-jadval

Qora ola va golishtin zotiga mansub tajriba guruhlaridagi sigirlarning tirik vazni (n=5)

Ko‘rsatkichlar	Guruhlar			
	I		II	
	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%
Sun‘iy urug‘lantirishdan oldingi tirik vazn, kg	477,9±3,9	7,1	462,0±4,9	6,1
Tuqqandan keyingi tirik vazn, kg	472,4±4,1	6,9	461,3±5,4	5,9
Laktatsiyaning 3-oyligidagi tirik vazni, kg	497,7±5,9	6,4	477,0±3,9	6,7

1-jadval ma‘lumotlarining tahlili shundan dalolat berganki, psixo-etologik tiplar kesimida sigirlarning tirik vazni bir xil bo‘lmagan.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Xususan sun'iy urug'lantirishdan oldingi tirik vazn faol psixo-etologik tipiga mansub bo'lgan sigirlarda 462 kg ga teng bo'lib, o'z tengqurlari I tajriba guruhidagi o'ta faol psixo-etologik tipiga mansub bo'lgan sigirlardan 15,9 kg yoki 3,4 foiz ortda qolgan. Bu farq tuqqandan keyingi tirik vazn bo'yicha va laktatsiyaning 3 oylik tirik vazni bo'yicha I guruhidagi o'ta faol psixo-etologik tipiga mansub bo'lgan sigirlar foydasiga shunga mutanosib ravishda: 11,1 kg yoki 2,4 foiz va 20,7 kg yoki 4,3 foizni tashkil qilgan.

Sut mahsuldorligi ko'plab irsiy va paratipik omillarga bog'liq holda o'zgaradi. Sigirlar kelib chiqishining sut mahsuldorligi bilan bog'liqligi borasidagi izlanishlarimizni natijalari shuni ko'rsatdi. (2-jadval)

2-jadval

Tajriba guruhidagi sigirlarning sut mahsuldorligi, $X \pm S_x$ (n=5)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar			
	I		II	
	$X \pm S_x$	$C_v\%$	$X \pm S_x$	$C_v\%$
Sut miqdori, kg	4965,5±29,30	3,55	4490,0±24,60	3,23
Sut tarkibidagi yog', %	3,81±0,13	7,34	3,82±0,05	2,87
Sut tarkibidagi oqsil, %	3,36±0,10	7,14	3,38±0,12	7,33
Sut yog'i chiqimi, kg	189,2±2,98	3,53	171,5±3,81	4,98
Sut oqsili chiqimi, kg	166,8±4,30	5,78	151,8±6,77	9,99
4 % li sut miqdori, kg	4729,6±29,50	1,39	4288,0±14,10	0,73
Quruq modda, %	12,31	X	12,29	X
Yog'sizlantirilgan quruq sut qoldig'i (YOQSQ), %	8,70	X	8,63	X
Sut qandi, %	4,52	X	4,47	X

II guruhdagi qora-ola zotiga mansub bo'lgan sigirlar laktatsiya davomida 4490,0 kg sut bergan bo'lsa, golishtin zotiga mansub bo'lgan sigirlarning sut mahsuldorligi 4965,5 kg ga teng bo'lgan.

Lekin shuni qayd etish lozimki, tajriba guruhidagi sigirlarning barchasining sut mahsuldorligi yuqori darajada bo'lgan. Jadval ma'lumotlarini tahlili shuni ko'rsatdiki, har ikkala tajriba guruhlaridagi sigirlarning sut mahsuldorligi ularning kelib chiqishiga bevosita bog'liq bo'lgan.

Laktatsiya davomida sog'ib olingan sut miqdori I tajriba guruhidagi sigirlarda 4965,5 kg ni tashkil qilib, bu ko'rsatkich bo'yicha o'z tengqurlari II tajriba guruhidagi sigirlardan 475,5 kg ($P < 0,001$) yoki 9,6 foiz ko'p sut bergan.

Umuman olganda tajriba guruhlaridagi sigirlarning tirik vazni bo'yicha psixo-etologik tiplari kesimida sezilarli darajada farq kuzatilmagan.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, golishtin zotiga mansub sigirlar o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biridan muayyan darajada farq qiladi. Golishtin zotli sigirlar tana massasi ortishi va sut mahsuldorligi bo'yicha ijobiy natijalar ko'rsatdi.

Olingan ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, zotning genetik imkoniyatlaridan samarali foydalanish, ularni yosh davrlarida to'g'ri oziqlantirish va

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

parvarishlash o'sish hamda rivojlanish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tadqiqot natijalari qoramolchilik xo'jaliklarida yuqori mahsuldor sut yo'nalishidagi sigirlarni tanlash, naslchilik ishlarini takomillashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Kelgusida ushbu zotning naslchilik salohiyatini yanada chuqur o'rganish, ularni iqlim sharoitlariga moslashtirish hamda genetik seleksiya usullarini takomillashtirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turli zodga ega bolgan sigirlarning o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlarini baholash. Amonov Rasul Chorshambi o'g'li, bakalavr Janabayev Timur Baxadir uli, bakalavr Hojamatova Dilfuza Berdibek qizi. *ISSN:3060-4567 Modern education and development*.
2. Кахаров А. Эффективность использования пород крупного рогатого скота разного направление продуктивности и их помесей для производства говядины в условиях Юга Узбекистана. Автореф. Дисс.докт. с.-х. наук. Ташкент. 1994. 50 с.
3. Каримов Ш.А. Продуктивные и некоторые биологические особенности швицкой и черно-пестрой пород крупного рогатого скота в условиях фермерских хозяйств. Автореф. Дисс. Канд. с-х. наук. Ташкент. 2007. 21 с.
4. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Москва «Агропромиздат» 1985, 51 с.
5. Лешук Г.П. Задачи племенной работы в качественном преобразовании молочного скота Зауралья. Ж. «Зоотехния», 2006, №10, с. 2-3